

Pozorování žížal v terénu

#30minworms

Pro lepší porozumění
zdraví půdy

Společně vyvinutá metoda hodnocení populací žížal.

92 % účastníků uvedlo, že potřebují 30 až 60 minut.

Vyzkoušeno a otestováno na více než 4000 hektarech.

*) Přeložila Jackie Stroud #30minworms

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie Horizont 2020.
program výzkumu a inovací na základě grantové dohody č. 8627311

Metoda

Bezpečnostní pokyny: Jedná se o venkovní aktivitu. Kopání může být namáhavé. Před prací s půdou si zakryjte otevřené rány a po skončení činnosti si umyjte ruce.

Vybavení

- Rýč a pravítko
- Plachta a bílý papír A3
- Nádoba na žížaly
- Láhev s vodou (s rozprašovačem)
- Potřeby pro poznámky: Tužka, tabulka, smartphone nebo fotoaparát

Postup

5 půdních sond na poli s použitím standardního odběru vzorků ve tvaru W a dalších zájmových bodů.

- 1) Zkontrolujte povrch půdy v každém místě půdní sondy přítomnost hromádek výkalů/materiálu (viz klíč) a zaškrtněte je v záznamovém archu
- 2) Vykopejte sondu o rozměrech 25 cm x 25 cm x 25 cm a zeminu položte na plachtu.
- 3) Ručně roztříďte půdu (5 minut) a každou žížalu vložte do nádoby. Poznamenejte si, zda se v něm vyskytují svislé chodby velikosti tužky, a zaškrtněte to v záznamovém archu.
- 4) Spočítejte všechny žížaly (dospělé i mladé) a zaznamenejte jejich celkový počet.
- 5) Vyberte dospělé žížaly (obvykle jen několik) a mladé žížaly vraťte zpět do půdní jámy. Pouze dospělé žížaly mají "clitellum" - rozmnožovací kroužek v blízkosti hlavy. Tip: Na spodní straně žížaly může být lépe viditelný.
- 6) Roztříďte dospělé žížaly do tří skupin (viz klíč) a zaznamenejte počet dospělých žízal v každé skupině.
- 7) Pořídte jednu fotografii každé skupiny žízal v každé sondě (až 3 fotografie na jednu sondu) pro evidenci a kontrolu.
- 8) Vložte všechny žížaly zpět do země a zasypejte sondy.
- 9) Opakujte kroky 1 až 8, dokud nebude vyhodnoceno 5 půdních sond na každém poli.

Záznamový arch

Název pole: Velikost pole (ha): Datum:

Plodina: Byla ponechána sláma? **ANO/NE**

Zpracování půdy: **Pluh/ Minimální zpracování půdy/ Žádné zpracování půdy/**

Další

Předcházející pěstování mezplodin? **ANO/NE**

Hnojivo/kompost atd. v letošním roce? **ANO/NE**

Systém hospodaření: **konvenční/ekologický/ jiný**.....

	1	2	3	4	5
Jsou přítomny velké vertikální chodbičky nebo výměšky žížal?					
Celkový počet mladých a dospělých žížal					
Celkový počet dospělých povrchových žížal					
Celkový počet dospělých mělce se zavrtávajících žížal					
Celkový počet dospělých hluboce se zavrtávajících žížal					

Vertikální Žížalí chodbičky

Výměšky žížal

Dospělé žížaly: hledejte clitellum

Pokud není clitellum viditelné, jedná se o mladou žížalu, kterou nelze snadno identifikovat.

Tři typy žížal v zemědělské půdě

Povrchové žížaly
Čerstvě odumřelá OH
Epigeické žížaly

Malé („sirka“, < 8 cm)
Červená barva
Často rychlý pohyb
Ve vrstvě organických zbytků

V horní vrstvě žijící žížaly
Rozložená OH
Endogeické žížaly

Malé až střední
Růžové, šedé, zelené nebo
žluté skvrnitě barvy Nejběžnější
druh žížal na orné půdě, ve
svrchní vrstvě půdy.

Hlubinné žížaly
Čerstvě odumřelá OH
Enektické žížaly

Velké („tužka“, > 8 cm)
Červená nebo černá hlava
Velké svislé chodby
Hromádky výměšků/materiálu
indikují jejich přítomnost

Vytvořila Jackie Stroud (jacqueline.stroud@sruc.ac.uk), @wormscience, obrázky © Jackie Stroud.

Adaptováno a přeloženo v rámci projektu FRAMEwork ve spolupráci s Jackie Stroudovou.

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie Horizont 2020.
program výzkumu a inovací na základě grantové dohody č. 862731

